

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

PENGARUH ORIENTASI PASAR RESPONSIF DAN PROAKTIF TERHADAP KINERJA INOVASI DAN KINERJA PERUSAHAAN : STUDI EMPIRIS PADA UMKM BIDANG KULINER DI YOGYAKARTA

A'bdul Fatach Ichwan¹, Siti Nursyamsiah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

¹*fatach.ich@gmail.com*
²*siti.nursyamsiah@uii.ac.id*

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Orientasi Pasar Responsif

Orientasi Pasar Proaktif

Kinerja Inovasi

Kinerja Perusahaan

DOI:

10.5281/zenodo.1470964

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Orientasi Pasar Responsif dan Proaktif terhadap Inovasi Produk dan Kinerja Perusahaan. Dalam penelitian ini populasinya adalah usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bidang Kuliner di D.I. Yogyakarta.. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 responden. Dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu peneliti memiliki kebebasan untuk memilih UMKM bidang kuliner mana saja yang ditemukan di sekitar D.I. Yogyakarta untuk dijadikan responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis *Structural Equation Model* (SEM). Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa ada pengaruh yang positif antara orientasi pasar responsif terhadap kinerja inovasi produk, orientasi pasar proaktif terhadap kinerja inovasi produk, kinerja inovasi produk terhadap kinerja pasar perusahaan, serta kinerja pasar perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap UMKM bahwa informasi mengenai orientasi pasar yang diadopsi oleh para pelaku usaha atau perusahaan dapat mempengaruhi kinerja inovasi produk baru di pasar sehingga meningkatkan kinerja pasar perusahaan yang kemudian berpengaruh kepada kinerja keuangan perusahaan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.